

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.....	5
2. Адилходжаева Сурайё УСИЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ СВОБОДНЫХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Рузиназаров Шухрат ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ МУЛК ХУҚУҚЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВА УНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДАГИ РОЛИ, АҲАМИЯТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	20
4. Исмаилов Исамиддин, Шарипов Санжар ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	41
5. Алтмишев Темурбек ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИНГ АХЛОҚ ТУЗАТИШ ИШЛАРИ ЖАЗОСИНИ ИЖРО ЭТИШНИ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ ВА УШБУ ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШДАГИ МУАММОЛАР.....	53
6. Шамсидинов Зайниддин ЖИНОЯТ ҚОНУНИ ЭЪЛОН ҚИЛИНАДИГАН РАСМИЙ МАНБАЛАР ВА КУЧГА КИРИШ ПАЙТИ МАСАЛАЛАРИ.....	64
7. Зуфаров Ахмад КОНТРАБАНДАНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ: ЮРИДИК ТАҲЛИЛ ВА ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	72
8. Мавланов Камолиддин ТЕРГОВДА ШАХСНИ ЖИНОЯТ ИШИГА АЙБЛАНУВЧИ ТАРИҚАСИДА ЖАЛБ ҚИЛИШ ВА УНГА АЙБ ЭЪЛОН ҚИЛИШ АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИГА ЗИД!?!.....	81
9. Рафиқов Шухрат ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ.....	89
10. Умматов Мамарасул ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССЕСИДА ТАНИБ ОЛИШ УЧУН КЎРСАТИШ НАТИЖАСИДА ОЛИНГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ МАҚБУЛЛИГИ БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР....	99
11. Almosova Shahnoza INTELLEKTUAL MULK HUQUQLARINI TA'MINLASH VA HUQUQBUZARLIKLARNI BARTARAF QILISH CHORALARI: O'ZBEKISTON VA GERMANIYA AMALIYOTINING QIYOSIY TAHLILI.....	106
12. Абдуллаева Маликабону ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДАГИ КОРРУПЦИЯНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ....	112

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Алтмишев Темурбек Хамзаевич,
Ички ишлар вазарлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти
Ташкилий-таҳлил бошқармаси бошлиғи,
Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
E-mail: altmishevtemurbek05@gmail.com

**ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИНГ АХЛОҚ ТУЗАТИШ ИШЛАРИ ЖАЗОСИНИ ИЖРО
ЭТИШНИ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ ВА УШБУ ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШДАГИ
МУАММОЛАР**

For citation: Altmishev Temurbek Khamzaevich. CURRENT STATUS OF PROBATION SERVICE IMPLEMENTATION OF MORAL CORRECTION SENTENCES AND PROBLEMS IN IMPLEMENTING THIS SENTENCE. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 8, pp.53-63

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312132>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада юртимизда пробация хизматининг ахлоқ тузатиш ишлари жазосини ижро этиш тартибини такомиллаштириш, маҳкумларни ушбу жазони ижро этишда халқаро стандартларни миллий қонунчиликка имплементациясини кучайтириш, маҳкумларни жазони ўташ вақтида ёки уни ўтаб чиққанидан сўнг қайта жиноят содир этишларини олдини олишнинг янги самаралироқ механизмини ишлаб чиқиш борасида таклифлар берилган бўлиб, бугунги кунда пробация хизматининг ахлоқ тузатиш ишлари жазосини ижро этиши, бу борада олиб борилаётган ислохотлар натижасида жиноят-ижроия қонунчилигининг халқаро талабларга жавоб бериши, жазони ижро этиш тартиби ва шартлари шунингдек, ушбу жазони ижро этишда халқаро ҳуқуқ нормаларига мос, хорижий мамлакатларнинг илғор ҳуқуқий тажрибаси назарий-ҳуқуқий таҳлил қилинган бўлиб, ҳуқуқшунос олимлар ва амалиётчилар фикр-мулоҳазалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар. Пробация, ахлоқ тузатиш ишлари, жазо, маҳкум, ҳуқуқ, суд-ҳуқуқ.

Алтмишев Темурбек Хамзаевич,
Начальник отдела организационного анализа Департамента
общественной безопасности Министерство внутренних дел,
Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
E-mail: altmishevtemurbek05@gmail.com

**ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИГОВОРА К
ПРАВСТВЕННОМУ ИСПОЛНЕНИЮ И ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
НАСТОЯЩЕГО ПРИГОВОРА**

АННОТАЦИЯ

В данной статье вносятся предложения по совершенствованию порядка исполнения наказания в виде исправительных работ службой пробации в нашей стране, усилению имплементации международных стандартов исполнения данного наказания в национальное законодательство, развитию был дан новый и более действенный механизм предупреждения повторного совершения осужденными преступлений во время или после отбывания наказания, а сегодня исполнение исправительных наказаний службой пробации, в результате проведенных реформ в закон соответствует международным требованиям, порядок и условия исполнения приговора, а также исполнение данного приговора соответствуют нормам международного права, теоретически и юридически проанализированы передовые правовые нормы зарубежных стран, высказаны мнения ученых-правоведов и практиков.

Ключевые слова: Испытательный срок, исправительные работы, наказание, осужденный, право, судебное право.

Altmishev Temurbek Khamzaevich,
 Head of Organizational Analysis Department
 of Public Safety of the Ministry of internal affairs,
 Doctor of Philosophy (PhD) in Law
 E-mail: altmishevtemurbek05@gmail.com

CURRENT STATUS OF PROBATION SERVICE IMPLEMENTATION OF MORAL CORRECTION SENTENCES AND PROBLEMS IN IMPLEMENTING THIS SENTENCE

ANNOTATION

In this article, proposals are made to improve the procedure for the execution of the sentence of correctional work by the probation service in our country, to strengthen the implementation of international standards in the execution of this sentence into the national legislation, to develop a new and more effective mechanism to prevent the convicts from committing crimes again during or after serving the sentence. was given, and today the execution of correctional punishment by the probation service, as a result of the reforms carried out in this regard, the criminal law meets international requirements, the procedure and conditions of the execution of the sentence, as well as the execution of this sentence are in accordance with the norms of international law, the advanced legal standards of foreign countries experience was analyzed theoretically and legally, and opinions of legal scholars and practitioners were analyzed.

Keywords. Probation, correctional work, punishment, convict, law, judicial law.

Ҳозирги кунда давлатимиз халқаро ҳуқуқ нормаларига мос, хорижий мамлакатларнинг илғор ҳуқуқий тажрибасига, аждодларимизнинг бой маънавий меросига ва халқимизнинг урф-одатлари, сиёсий ва ҳуқуқий тажрибаларига асосланган миллий ҳуқуқ тизимига эга бўлди [1]. Албатта бу борада миллий қонунчилигимизнинг ютуқлари сифатида соҳага оид илмий-тадқиқот ишлари ва тинимсиз изланишларнинг амалга оширилаётганлигини кўрсатиш мумкин.

Мамлакатимизда тизимли равишда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислохотлари натижасида жиноят-ижроия қонунчилигининг ҳам халқаро талабларга жавоб берадиган замонавий оғишмалари яратилмоқда. Хусусан, сўнгги йилларда Жиноят-ижроия кодексининг бир қатор моддаларига ўзгартиш ва қўшимчаларнинг киритилаётганлиги, хусусан, ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятлар содир этганлиги учун озодликдан маҳрум этиш жойларида сақланаётган маҳкумлар Ўзбекистон Республикаси Президенти, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари, халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари депутатлари сайловларида ҳамда референдумда иштирок этиш ҳуқуқига эгаллиги белгиланганлиги (ЖИК 9-м., 3-қ.), озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахслар тергов ҳибсхонасининг маъмурияти томонидан жазони ўташ учун жўнатилиш давомида қариндошлари ёки бошқа шахслар билан бир марта қисқа муддатли учрашиш ҳамда ўз шахсий маблағлари ҳисобидан

тўланадиган, ўн беш дақиқа давом этадиган бир марта телефон орқали сўзлашиш ҳуқуқига эгаллиги[2] белгиланганлиги (ЖИК 54-м., 2-қ.) озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахслар, уларнинг буномлари ва кийимлари, шунингдек жазони ижро этиш муассасаларининг объектлари ва хоналари тинтув қилиниши оид қондаларга ўзгартишлар киритилганлиги[3] ва х.к.ларни шулар жумласига киритиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига назарда тутилган ахлоқ тузатиш ишлари жазоси шахс жамият орасида қолиб жазони ўташни назарда тутади. Ушбу жазо турининг жиноят қонунчилиги мақсад ва вазифаларини амалга оширишда, энг аввало, маҳкумларни тарбиялаш ва ахлоқан тузатишда аҳамияти каттадир. Бугунги кунда Жиноят кодексига мавжуд бўлган 467 та жиноят таркибидан 186 таси бўйича ёки судланганларнинг 40,0 фоизига яқинига ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланмоқда. Таҳлиллар мазкур кўрсаткични озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни тизими доирасида чегаралаганда нисбатан юқорироқ эканлигини кўрсатмоқда. Жумладан, 2001 йил давомида жами озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазога ва шартли ҳукм қилинганларнинг 73,6 фоизига, 2002 йилда 65,7 фоизига, 2003 йилда 69,2 фоизига, 2004 йилда 41,4 фоизига, 2005 йилда 45,7 фоизига, 2006 йилда 43,9 фоизига, 2007 йилда 38,4 фоизига, 2008 йилда 52,6 фоизига, 2009 йилда 48,9 фоизига, 2010 йилда 51,7 фоизига, 2011 йилда 29,4 фоизига, 2012 йилда 46,2 фоизига, 2013 йилда 40,1 фоизига, 2014 йилда 45,4 фоизига, 2015 йилда 43,1 фоизига, 2016 йилда 54,1 фоизига, 2017 йилда 43,6 фоизига, 2018 йилда 44,8 фоизига, 2019 йилда 52,9 фоизига, 2020 йилда 70,9 фоизига нисбатан судлар томонидан ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланган. Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 74-моддасига асосан озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазонинг ўталмаган қисмини ахлоқ тузатиш ишлари жазосига алмаштириш амалиёти ҳам кенг қўламда амалга оширилиб келинмоқда. 2018 йилда ижрога олинган ҳужжатлар бўйича маҳкумларнинг 41,5% ни озодликдан маҳрум қилиш жазоси ахлоқ тузатиш ишларига алмаштирилган бўлса, 2019 йилда бу кўрсаткич 43,5%, 2020 йилда 45,8 % ни ташкил этган.

Таҳлиллар, ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазони қўллашни ўрганиш жараёнида мазкур жазо турини амалиётда қўллашда унинг ижросини янада самарали таъминлаш учун кўрилатган чоралар етарли эмаслиги кузатилмоқда. Суднинг ҳукмига мувофиқ ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм этилган маҳкумлардан жазони ўз иш жойларида ҳам ўташи мумкинлиги жиноят кодексига кўзда тутилган бўлсада, қонундаги бу имкониятлардан етарли даражада фойдаланилмапти. Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, судлар томонидан бу жазога маҳкум қилинганларни бор йўғи 5-6% га нисбатангина жазони ўз иш жойларида ўташ белгиланмоқда. Бу эса маҳкумларни ўзлари ишлаб турган жамоалардан ажралмаган ҳолда ахлоқан тузатиш имкониятини камайтирмоқда. Бундан ташқари, айрим ҳолларда пробацья хизмати ходими белгилаб берадиган жойларда жазо ўтатиришда ахлоқ тузатиш ишлари жазосига ҳукм этилган маҳкумларни касб-кори, ёши, оилавий аҳволи ва бошқа ҳолатлар инобатга олинмаган ҳолда мажбурий меҳнатга жалб қилинганлик ҳолатлари ҳам мавжуд. Маҳкумлар томонидан ахлоқ тузатиш ишлари жазосини ўташдан бўйин товлаганлик йилдан-йилга кўпаяётганлиги кузатилмоқда. Жумладан, 2018 йилда жами ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланганларнинг 6,1% жазони ўташдан бўйин товланган бўлса, бу кўрсаткич 2019 йилда 6,4%ни, 2020 йилда 6,7% ни ташкил этган.

Ачинарли томони эса, ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазони ўтаб турган маҳкумлар томонидан бошқа жиноятларни содир этиш ҳолатлари камаймаяпти. Маҳкумлар томонидан 2018 йилда 326 та жиноят содир этилган бўлса, 2019 йилда 192 та, 2020 йилда бу кўрсаткич 2019 йилнинг шу даврига нисбатан 26,4 фоизга ўсганлигини кузатиш мумкин. Бу эса пробацья хизмати ходимлари томонидан маҳкумлар билан назорат-профилактик ишлар сусти олиб борилаётганлигидан далолат бермоқда.

Юқоридаги ҳолатлар таҳлили шуни кўрсатадики, Жиноят кодексининг ахлоқ тузатиш ишлари жазосини тайинланилиши билан боғлиқ бўлган айрим нормаларни танқидий жиҳатдан қайта ўрганиб чиқиш, жазо тизимида бугунги кунда кенг қўлланилаётган ахлоқ тузатиш ишлари жазосини ижро қилиш механизмини ҳамда пробацья хизмати ходими фаолиятини такомиллаштириш, маҳкумлар хулқ-атвори устидан назоратни кучайтириш ва улар орасида олиб бориладиган профилактик-тушунтириш ишларининг самарадорлигини ошириш, шу билан бир қаторда

маҳқумларнинг қонунда назарда тутилган ҳуқуқларидан тўлиқ фойдаланиши учун шарт-шароитлар яратиш лозим бўлади. Аини вақтда ахлоқ тузатиш ишларининг жиноий жазо тури сифатида қўлланилишини бошқа жазо турларига нисбатан самара беришини илмий, назарий, амалий жиҳатларини тадқиқ қилиш соҳасидаги ишларни ҳам жонлантириш мақсадга мувофиқдир.

Жиноят-ижроия қонунчилигининг бу зайдда такомиллаштирилишида соҳага оид муаммоларнинг ўз вақтида аниқланиши ва унинг ечимларига оид асослантилган таклиф ҳамда тавсияларнинг ишлаб чиқилиши муҳим аҳамиятга эга. Тадқиқот ва таҳлиллар натижасида пробация хизматининг ахлоқ тузатиш ишлари жазосини ижро этиш фаолиятида ҳам бир қатор муаммолар, қонунчиликдаги бўшлиқ ва номувофиқликлар билан боғлиқ эканлигида намоён бўлмоқда.

Пробация хизматининг ахлоқ тузатиш ишлари жазосини ижро этиш фаолиятидаги муаммоларни қуйидагича таснифлаш мумкин:

1. Ахлоқ тузатиш ишлари жазосининг номланишидаги номувофиқлик.
2. Ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазонинг Жиноят кодексида назарда тутилган тартибда енгилроқ ёки оғирроқ жазога алмаштиришдаги муддатлар билан боғлиқ номувофиқликлар.
3. Ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазонинг иш жойига эга бўлмаган шахсларга тайинланиши билан боғлиқ муаммолар.
4. Ахлоқ тузатиш ишларидан бўйин товлашнинг аниқ механизмларининг қонунчиликда акс эмаганлиги.
5. Жазони ўташ муддатига қўшиб ҳисобланмайдиган муддатларда бўшлиқларнинг мавжудлиги.
6. Маҳқумга нисбатан битта ҳукм юзасидан тайинланган жазонинг енгилроқ жазо сифатида ахлоқ тузатиш ишларига алмаштирилиши ва алмаштирилган енгилроқ жазонинг ўталмаган қисмидан ҳам муддатидан олдин озод қилиниши, яъни инсонпарварлик далолатномаларининг икки марта қўлланилиши мумкинлиги.
7. Ахлоқ тузатиш ишлари жазоси унга нисбатан жазо тизимида енгилроқ ўринга жойлаштирилган жазолар билан алмаштирилиши механизмининг жиноят ва жиноят-ижроия қонунчилигида аниқ белгиланмаганлиги.

8. Ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазо ижросини такомиллаштириш бўйича комплекс илмий-тадқиқот ишларининг ўтказилмаганлиги ва жазонинг ижросига бағишлаб чоп этилган ўқув (услубий, амалий) қўлланмаларнинг етишмаслиги.

9. Пробация бўлинмалари ходимларининг хавфсизлигини таъминлаш масалаларига эътибор қаратганида яхши бўлар эди. Чунки бугунги кунда пробация бўлинмалари ходимлари алоҳида бинода хизмат фаолиятини амалга оширмоқдалар ва жазодан бўйин товлаётган маҳқумларга тегишли таъсир чораларини қўлламоқдалар. Бу омил келгусида жазодан бўйин товлаётган маҳқумлар томонидан ходимларга нисбатан турли жиноятлар содир этилишига шароит яратиши мумкин. Шу боис, пробация бўлинмалари ходимларининг қўриқловга олинмаган ИИБлардан алоҳида биноларда ўтириши мақсадга мувофиқ эмаслиги.

Биринчи: Пробация хизматининг ахлоқ тузатиш ишлари жазосини ижро этиш фаолиятидаги энг асосий **муаммолардан бири сифатида жазонинг номланишидаги номувофиқликни келтириш мумкин.** Ушбу жазо аввало маҳқумнинг меҳнат қилиш ҳуқуқига дахл қилсада, бугунги кунга қадар ва жиноят-ижроия қонунчилигининг аввалги кодификациялаштирилган нормаларидан мерос сифатида ўтиб келган ҳамда бугунги кунга қадар унинг номини ички мазмунидан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириш борасида фикрлар илгари сурилмаган.

Ахлоқ тузатиш ишлари жазосининг номланиши 1958 йилда қабул қилинган ССР Иттифоқи ва иттифоқдош республикалари жиноят қонунлари назарда тутилган ва «Озодликдан маҳрум қилмасдан **ахлоқ тузатиш ишлари**»[4] деб номланган.

Шу ўринда алоҳида қайд этиш жоизки, фикримизча Жиноят кодексининг жазо тизимида назарда тутилган хизмат бўйича чеклаш жазосининг алоҳида жазо тури (ЖК 43-м., 1-қ.) сифатида ажратилиши ҳам мақсадга мувофиқ эмас.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 18-моддасида: «Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида

тенгдирлар»[5] деб баён этилган бўлиб, ушбу конституциявий қоида Жиноят кодексининг 5-моддаси (Фуқароларнинг қонун олдида тенглиги принципи)да принцип даражасида тартибга солинган бўлиб, унда: «Жиноят содир этган шахслар жинси, ирки, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, бир хил ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлиб, қонун олдида тенгдирлар»[6] деб белгилаб қўйилган.

Жиноят кодекси 43-моддасининг учинчи қисми талабларига кўра: «хизмат бўйича чеклаш ёки интизомий қисмга жўнатиш тариқасидаги жазолар фақат ҳарбий хизматчиларга нисбатан қўлланилади» деб белгиланганлиги ва ушбу жазонинг ўташ тартиби ва шартлари ахлоқ тузатиш ишлари жазосини ўташ тартиби ва шартлари билан бир хилда эканлиги, назаримизда бу борада номувофикликлар ҳамда зиддиятли ҳолатлар борлигини кўрсатади.

Ҳолбуки, Жиноят кодекси 47-моддаси (Хизмат бўйича чеклаш)нинг биринчи қисмида хизмат бўйича чеклаш жазосининг тушунчаси келтирилган бўлиб, унда: «Хизмат бўйича чеклаш – ҳарбий хизматни контракт бўйича ўтаётган ҳарбий хизматчини суд ҳукмида кўрсатилган муддат давомида муайян ҳуқуқ ва имтиёзлардан маҳрум қилиб, пул таъминотининг ўн фоизидан ўттиз фоизигача бўлган миқдорини давлат даромади ҳисобига ушлаб қолишдан иборатдир» деб белгиланган.

Жиноят кодексининг ушбу нормасида белгиланган хизмат бўйича чеклаш тариқасидаги жазонинг мазмунини муфассал таҳлил қиладиган бўлсак, ушбу жазо:

1) фақатгина ҳарбий хизматни контракт бўйича ўтаётган ҳарбий хизматчига нисбатан қўлланилади (ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазо эса фақат касби ҳарбий хизматчи бўлмаган шахсларга нисбатан қўлланилади);

2) маҳкум суд ҳукмида кўрсатилган муддат давомида муайян ҳуқуқ ва имтиёзлардан маҳрум қилинади, яъни ушбу жазо ўталган давр шахснинг нафақага чиқишидаги иш стажига қўшиб ҳисобланмайди, маҳкумнинг лавозими кўтарилмайди ва х.к. (ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазода ҳам ушбу шарт мавжуд ва у фақат касби ҳарбий хизматчи бўлмаган шахсларга нисбатан қўлланилиши билан фарқланади);

3) ҳарбий хизматни контракт бўйича ўтаётган ҳарбий хизматчининг ойлик иш ҳақи, яъни пул таъминотининг ўн фоизидан ўттиз фоизигача бўлган миқдори давлат даромади ҳисобига ушлаб қолинади (ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазода ҳам шахс иш ҳақининг ўн фоизидан ўттиз фоизигача бўлган миқдори давлат даромади ҳисобига ушлаб қолинади).

Ушбу таҳлиллар кўришиб турганидек, Жиноят кодексининг 47-моддасидаги хизмат бўйича чеклаш тариқасидаги жазода белгиланган шартлар билан Жиноят кодексининг 46-моддасида белгиланган ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазонинг шартлари билан деярли бир хил ва ушбу жазолар фақатгина шахснинг касбидан келиб чиқиб алоҳида турдаги жазоларга ажратилган бўлиб, ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазо оддий фуқароларга ва хизмат бўйича чеклаш тариқасидаги жазо эса касби ҳарбий хизматчи бўлган шахсларга нисбатан тайинланиши мумкинлиги тартибга солинган.

Фикримизча, инсоннинг касбидан келиб чиқувчи хизмат бўйича чеклаш тариқасидаги жазо Жиноят кодексининг 5-моддасида белгиланган фуқароларнинг қонун олдида тенглиги[6] принципига номувофикдир.

Хизмат бўйича чеклаш ва ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазолар бирлаштирилиши ҳамда унинг номини меҳнат бўйича чеклаш жазоси деб қайта номлаган ҳолда ҳам ҳарбий хизматчиларга ва ҳам фуқароларга нисбатан тайинланиши мумкинлигини жиноят қонунчилигида белгилаш мақсадга мувофикдир.

Иккинчи: Пробация хизматининг ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазосини ижро этиш фаолиятидаги яна бир муаммо, қонунчиликдаги бўшлиқ сифатида ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазонинг Жиноят кодексидан назарда тутилган тартибда енгилроқ ёки оғирроқ жазога алмаштиришдаги муддатларда кўринади. Қонун чиқарувчи Жиноят кодексидан жазо тизими, турлари ва уларни тайинлашнинг энг кам ва энг кўп муддатини аниқ белгилаган ва ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазонинг энг кам муддати сифатида олти ойни ва энг кўп муддати сифатида уч йилни белгилаган.

Бироқ, ушбу масаладаги муаммонинг моҳияти судлар томонидан Жиноят кодексининг 74-моддаси (Жазони енгилроғи билан алмаштириш) тартибида озодликдан маҳрум этилган ёки

озодлиги чекланган шахсларга нисбатан суд жазонинг ўталмаган қисмини энгилроқ жазо сифатида ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазо билан алмаштиришида намоён бўлади. Чунки Жиноят кодексининг 74-моддаси (Жазони энгилроғи билан алмаштириш)нинг тўртинчи қисми талабларига кўра: «Озодликдан маҳрум қилиш ёки озодликни чеклаш тариқасидаги жазонинг ўталмаган қисми ахлоқ тузатиш ишлари билан алмаштирилганда ахлоқ тузатиш ишлари озодликдан маҳрум қилиш ёки озодликни чеклаш жазосининг **ўталмаган қисми муддатига тайинланади**».

Бундан ташқари, Жиноят кодексининг 74-моддасининг учинчи қисми «в» бандига кўра: «ўта оғир жинояти учун, шунингдек жазодан муддатидан илгари шартли равишда озод қилиш ёки жазони энгилроғи билан алмаштириш қўлланилган ва жазонинг ўталмаган қисми мобайнида қасддан содир этган янги жинояти учун суд тайинлаган жазо муддатининг камида ярмини ҳақиқатда ўтаб бўлганидан кейин қўлланилиши мумкин».

Ушбу моддада белгиланган қоидаларнинг таҳлили ўта оғир жиноятни содир этган шахсга нисбатан қўлланилган озодликдан маҳрум қилиш ёки озодликни чеклаш жазоси суд тайинлаган жазо муддатининг камида ярмини ҳақиқатда ўтаб бўлганидан кейин энгилроқ жазо тариқасида ахлоқ тузатиш ишларига алмаштирилганда озодликдан маҳрум қилиш ёки озодликни чеклаш жазосининг ўталмаган муддати қанча бўлишидан қатъий назар, шу муддатдаги ахлоқ тузатиш ишларига алмаштирилишини аниқлатади.

Бунда, ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазонинг энг кўп муддати сифатида уч йил белгиланганлиги инобатга олинмайди ҳамда маҳкумга нисбатан тўрт, беш ёки ундан кўп йилга ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазо тайинланиши мумкин бўлади.

Фикримизча, жиноят қонунчилигидаги ушбу масала бир ҳилда тартибга солиниши ва Жиноят кодексининг 74-моддасида белгиланган қоидалар 46-моддада белгиланган қоидаларга мувофиқлаштирилиши мақсадга мувофиқдир.

Тўртинчи: Пробация хизматининг ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазосини ижро этиш фаолиятида жазонинг иш жойига эга бўлмаган[7] шахсларга ҳам тайинланиши мумкинлигини кўрсатиш мумкин. Бу борадаги амалиёт таҳлиллари 2018 йилда жами маҳкумларнинг 7,8 %, 2019 йилда 7,5 % (шундан 27,8% ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинган), 2020 йилда 4,2% (шундан 21,4% ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинган)нинг муайян касби бўлмаганлар ташкил этган.

Иш жойига эга бўлмаган шахсга иш ҳақининг белгиланган қисмини давлат даромади ҳисобига ушлаб қолишни назарда тутувчи ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазонинг тайинланиши қатор муаммоларга сабаб бўлади. Жумладан:

- 1) иш жойига эга бўлмаган шахсга иш топиш;
- 2) ишга жойлаштириш билан боғлиқ муаммолар;
- 3) пробация бўлинмаларининг ходимларида маҳкумни ишга жойлаштириш билан боғлиқ ваколатларнинг мавжуд эмаслиги.

Айни вақтда пробация бўлинмаларининг ходимларида ишга жойлаштириш билан боғлиқ ваколатларнинг бўлиши ҳам бугунги ислохотлар руҳига тўғри келмайди. Яъни корхона, муассаса ва ташкилотларга айниқса хусусий тадбиркорлик йўналишларидаги корхона, муассаса ва ташкилотларга мўайян шахсни ишга қабул қилиш талабини қўйилиши бозор иқтисодиёти ва умуман бугунги шиддат билан амалга оширилиб келинаётган демократик ислохотларнинг ҳамда иқтисодий жиҳатдан ривожланиш шукуҳига, шунингдек рақобат муҳити ва тараққиёт қоидаларига тўғри келмайди.

Бундан ташқари, ушбу ҳолатни собиқ иттифоқдан мерос қолган салбий иллатлардан бири сифатида қаралиб, ўша даврларда хусусий мулк бўлмаганлиги, корхона, муассаса ва ташкилотларнинг ҳаммаси давлатга қарашли бўлганлиги билан изоҳлаш, бизнингча мантиқий жиҳатдан тўғри бўлади. Ҳанузгача Собиқ иттифоқдан мерос бўлиб келаётган ушбу салбий иллатнинг сақланиб қолганлиги ва натижада бу борада бўшлиқларнинг юзага келаётганлиги турли сохтакорликларга олиб келмоқда. Ушбу фикрни Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузасида «Юртимизда йилига 1,5 миллион одамни ишга жойлаштиришга эҳтиёж бўлса-да, ўтган йили Бандликка

кўмаклашиш марказлари атиги 248 минг кишини ёки 16,5 фоизини ишга жойлаштирган. Бунинг асосий сабаблари иш фаолиятидаги эскирган шакл ва усуллар ҳамда бандлик муаммоларини ҳал этишдаги расмиятчилик билан боғлиқ» деган фикрлари ҳам тасдиқлаб турибди.

Масалан, шахс ўзига олдиндан таниш бўлган шахснинг хусусий корхона, муассаса ёки ташкилотига ишга кирганлигини расмийлаштиради ва унга кам ойлик ёзилиб, арзимаган чегирма суммасини давлатга ўтказиб, ўз шахсий ишлари билан шуғулланиб юради.

Таҳлиллар ва тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазонинг иш жойига эга бўлмаган шахсларга тайинланиши мумкинлиги бўйича бир қатор олимлар ҳам ўзларининг танқидий муносабатларини билдиришган. Хусусан, С.М.Зубарев, С.В.Романова ва Э.А.Черенков ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазонинг иш жойига эга бўлмаган шахсларга тайинланиши ушбу жазонинг самарадорлигини анча пасайтиради деб муносабат билдиришади[8].

Қиёсий-ҳуқуқий таҳлиллар айрим хорижий мамлакатларнинг жиноят-ижроия қонунчилигида ушбу муаммонинг бир қатор ўзига хос ечимлари белгиланганлигини кўрсатмоқда. Хусусан:

1) Арманистон Республикаси **Жиноят-ижроия кодексининг 42-моддасида** иш жойига эга бўлмаган маҳкум, иш билан таъминлаш бўйича давлат хизмати ёки пробация хизмати ходими томонидан таклиф қилинган ишдан воз кечишга ҳақли эмаслиги, шунингдек таклиф қилинадиган иш бўлмаса, маҳкумнинг ўзи иш топишга мажбур эканлиги алоҳида белгиланган[9];

2) Беларусь Республикаси **Жиноят-ижроия кодексининг 38-моддасида** иш жойига эга бўлмаган маҳкумнинг ўзи мустақил равишда иш топишга мажбур эканлиги белгиланган[10];

3) Туркменистон Республикаси **Жиноят-ижроия кодексининг 33-моддасида** иш билан таъминлаш хизматларида иш жойига эга бўлмаган маҳкумларнинг устуворлик асосида иш билан таъминланиши белгиланган[11];

4) Озарбайжон Республикаси Жазоларни ижро этиш тўғрисидаги кодексининг 40-моддасида ахлоқ тузатиш ишлари жазоси фақатгина маҳкумнинг асосий иш жойида ўталиши мумкинлиги белгиланган бўлиб, иш жойига эга бўлмаган маҳкумларга нисбатан ушбу жазонинг тайинланиши назарда тутилмаган.

Юқорида келтирилган давлатлар орасида Озарбайжон Республикаси Жазоларни ижро этиш тўғрисидаги кодексининг 40-моддасида келтирилган тажриба бизнингча эътиборлидир. Фикримизча, ушбу қондан келгусида миллий қонунчиликка тадбиқ қилиниши ўзининг самарасини беради.

Тўртинчи: Пробация хизматининг ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазосини ижро этиш фаолиятида шахснинг суд томонидан тайинланган ахлоқ тузатиш ишларидан бўйин товлашидаги муддат билан (жами бўлиб ўндан бир қисмидан кўпроғини ўташдан бўйин товлаган бўлиши), шунингдек ушбу ҳолат расмийлаштирилганидан сўнг суд ахлоқ тузатиш ишларининг ўталмаган муддатини худди шу муддатга озодликни чеклаш ёки озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо билан алмаштиришида кўринади.

Ҳолбуки, ушбу ҳолат иккита муаммодан иборат бўлиб, уларни қуйидагиларга ажратиш мумкин:

1) ахлоқ тузатиш ишларидан бўйин товлашнинг аниқ механизмларининг қонунчиликда акс эмаганлиги, фақатгина бўйин товлашнинг муддатлари билан боғланганлиги, шунингдек ўндан бир қисмидан кўпроғини ўташдан бўйин товлаганлик муддатларининг ҳар-хиллиги;

2) маҳкумнинг ахлоқ тузатиш ишларидан бўйин товлаганлиги расмийлаштирилгандан кейин ахлоқ тузатиш ишларининг ўталмаган муддатини худди шу муддатга бир-бирларига оғирлиги даражаси бўйича тўғри келмайдиган озодликни чеклаш ёки озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазога алмаштирилиши мумкинлиги ва бу инсон омилига боғлиқлиги туфайли коррупцион вазиятни юзага келишига замин яратаётганлиги.

Ахлоқ тузатиш ишларидан бўйин товлашнинг аниқ механизмларининг қонунчиликда акс эмаганлиги, фақатгина бўйин товлашнинг муддатлари билан боғланганлиги, шунингдек ўндан бир қисмидан кўпроғини ўташдан бўйин товлаганлик муддатларининг ҳар-хиллиги амалиётда турли хил муаммоларни келтириб чиқармоқда. Зеро, пробация бўлинмаси ходимлари томонидан маҳкумнинг ахлоқ тузатиш ишларидан бўйин товлаётганлиги ўз вақтида аниқланган бўлишига қарамасдан, ходим маҳкумнинг жазони ўташдан бўйин товлаётган муддати ўндан бир қисмидан кўпроғини ташкил этганга қадар кутишга мажбур бўлмоқда.

Шунингдек, маҳкум жазони ўташдан бўйин товлаётганлиги ушбу муддат ўтиши билан расмийлаштирилган тақдирда, суд томонидан Жиноят кодексининг жазо тизимидаги ахлоқ тузатиш ишларидан оғирлиги бўйича бир пағона юқори турган жазо билан алмаштирилиши ўрнига айрим ҳолларда ундан оғирлиги бўйича икки пағона юқори турган озодликдан маҳрум қилиш жазосига алмаштириб юборилиши тушунарсиз ҳолатлигича қолмоқда ва бу эса маҳкумларнинг енгилроқ жазони ўташлари мақсадида суд органларига турли-туман илтимослар қилишига (коррупцион ҳолатлар) ёки юқори инстанция судларига ариза ва шикоятлар билан бир неча маротаба муурожаат қилишларига олиб келмоқда.

Масалан, 2021 йилнинг 26 январь куни жиноят ишлари бўйича Чуст туман суди ЖКнинг 46-моддасига асосан маҳкум К.А.га нисбатан тайинланган ахлоқ тузатиш ишлари жазосининг ўталмаган 6 ой 3 кун ахлоқ тузатиш ишлари жазосини, шу муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосига алмаштирилганлиги маҳкум ва унинг адвокатининг тегишли органларга бир неча марта шикоят қилишларига олиб келган. Ваҳоланки, маҳкум маҳкум К.А.га нисбатан қидирув эълон қилинмаган ва у яшаш жойидан кетиб қолмаган.

Бироқ, амалиётнинг таҳлиллари кўрсатишича айнан шундай бўйин товланган айрим жиноят ишлари бўйича суд тайинланган ахлоқ тузатиш ишлари жазосининг ўталмаган муддатини шу муддатга озодликни чеклаш жазоси билан алмаштирган.

Шуни алоҳида таъкидлаш ўринлики, Жиноят-ижроия кодексининг 32-моддаси (ахлоқ тузатиш ишларини ўташдан бўйин товлаш оқибатлари)да ушбу механизмлар тўла ўз аксини топмаган ва унда фақатгина маҳкум ахлоқ тузатиш ишларини ўташдан бўйин товланган тақдирда пробация хизматининг ўталмаган муддатни озодликдан маҳрум қилиш жазоси билан алмаштириш ҳақида Жиноят кодексининг 46 ва 83-моддаларида назарда тутилган тартибда судга тақдимнома киритиши белгиланган ҳолос.

Фикримизча, юқорида келтирилганлардан келиб чиққан ҳолда ушбу модданинг матнини куйидаги таҳрирда баён этиш мақсадга мувофиқдир:

«32-модда. Меҳнат бўйича чеклаш жазосини ўташдан бўйин товлаш оқибати

Куйидаги ҳолатларда маҳкум меҳнат бўйича чеклаш жазосини ўташдан бўйин товланган деб ҳисобланади:

- 1) жазони ўташ муддати давомида меҳнат шартномасини маҳкумнинг ташаббуси билан бекор қилиниши;
- 2) жазони ўташ муддати давомида маҳкум томонидан содир этилган қоидабузарлик унинг ишдан бўшатилишига сабаб бўлиши;
- 3) маҳкум зиммасига юклатилган мажбуриятларни бажармаганлиги учун унга пробация хизмати томонидан икки марта огоҳлантириш тарзидаги интизомий жазо чорасини қўлланиши.

Маҳкумнинг меҳнат бўйича чеклаш жазосини ўташдан бўйин товланганлиги аниқланган ҳолатда пробация хизмати бир иш куни ичида меҳнат бўйича чеклаш жазосининг ўталмаган муддатини озодликни чеклаш жазосига алмаштириш тўғрисида судга тақдимнома киритади.

Суд меҳнат бўйича чеклаш жазосининг ўталмаган муддатининг уч кунини озодликни чеклаш жазосининг бир кунига тенглаштирган ҳолда ҳисоблаб, жазони алмаштиради. Бўйин товланган вақт ўталган жазо муддатига қўшиб ҳисобланмайди.

Меҳнат бўйича чеклаш жазосининг ўталмаган муддатини озодликни чеклаш жазосига алмаштиришда Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига белгиланган жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар, озодликни чеклаш жазоси тайинланмайдиган шахслар тоифаси ва ушбу жазонинг муддатига доир нормалар маҳкумга нисбатан қўлланилмайди».

Бешинчи: Пробация хизматининг ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазосини ижро этиш фаолиятида жазони ўташ муддатига қўшиб ҳисобланмайдиган муддатлардаги бўшлиқлар мавжудлигини кўрсатиш мумкин.

Жиноят-ижроия кодексининг 30-моддасининг бешинчи қисмида ушбу ҳолатлар белгиланган бўлиб, унга кўра: «Жазони ўташ муддатига куйидагилар қўшиб ҳисобланмайди:

конун ҳужжатларига мувофиқ вақтинча меҳнатга қобилиятсизлик нафақаси тўланмайдиган касаллик вақти;

қамоқ тариқасидаги маъмурий жазони ўташ вақти, бошқа жиноят содир этганлиги муносабати

билан қамоқда сақланган вақт».

Бироқ, ушбу рўйхатдан ахлоқ тузатиш ишлари тарихидаги жазога ҳукм қилинган маҳкумга ишдан четлаштирилганлиги оқибаотида иш ҳақи тўланмаган вақт ва иш ҳақи сақланмайдиган таътилда бўлган (ўз ҳисобидан таътил олган) ёки бошқа ҳоллардаги иш ҳақи тўланмаган вақт тушириб қолдирилган.

Зеро, қонун чиқарувчи Жиноят-ижроия кодекси 30-моддасининг тўртинчи қисмида: «Маҳкум ишламаган, аммо қонунга мувофиқ унинг **иш ҳақи сақланиб турган вақт**, шунингдек маҳкум ишсиз деб топилган вақт ахлоқ тузатиш ишларини ўташ муддатига қўшиб ҳисобланади» деб бежизга белгиламаган.

Ҳолбуки, ахлоқ тузатиш ишлари тарихидаги жазога ҳукм қилинган маҳкумнинг жазони ўташ муддатига иш ҳақи тўланмаган вақтларнинг муддат сифатида қўшиб ҳисобланиши мақсадга мувофиқ эмас. Фикримизча, ушбу бўшлиқ бартараф этилиши ва Жиноят-ижроия кодексининг 30-моддасининг бешинчи қисмига тегишли ўзгартишлар киритилиши мақсадга мувофиқдир.

Юқоридагилар келиб чиққан ҳолда Жиноят-ижроия кодексининг 30-моддасининг бешинчи қисми қуйидаги тахрирда баён этилиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

«Меҳнат бўйича чеклаш жазосини ўташ муддатига қуйидагилар қўшиб ҳисобланмайди:

1) қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик нафақаси тўланмайдиган касаллик вақти;

2) маъмурий қамоқ жазосини ўташ вақти, бошқа жиноят содир этганлиги муносабати билан қамоқда сақланган вақт;

3) иш ҳақи тўланмаган вақт (ишдан четлаштирилган, иш ҳақи сақланмайдиган таътилда бўлган ёки бошқа ҳолларда)».

Айнан бу борада биз томонимиздан Пробация бўлинмалари ходимларининг фикрини ўрганиш бўйича 100 нафар ходимлар ўртасида ўтказилган анкета сўровномасидаги «Ахлоқ тузатиш ишлари жазосини ўташ муддатига қуйидагилар қўшиб ҳисобланмайдиган муддатларга иш ҳақи тўланмаган вақт (ишдан четлаштирилган, иш ҳақи сақланмайдиган таътилда бўлган ёки бошқа ҳоллар)ни ҳам киритиш мақсадга мувофиқми» деган саволга респондентларнинг 88 фоизи «Ҳа» деб жавоб беришганлиги ҳам ушбу таклифнинг асосли эканлигини кўрсатади.

Айнан бу борада таҳлил қилинган бир қатор хорижий мамлакатларнинг жиноят-ижроия қонунчилигида ахлоқ тузатиш ишлари жазосини ўташ муддатига қўшиб ҳисобланмайдиган муддатлар сифатида қуйидагилар белгиланганлиги:

1) маҳкумнинг иш ҳақи сақланмаган ҳолда таътилда бўлган кунлари (Беларусь ЖИК 39-м., Туркменистон ЖИК 35-м., Украина ЖИК 43-м., Қирғизистон ЖИК 39-3-м., Тожикистон ЖЖИЭК 43-м.);

2) маҳкум узрсиз сабаблар билан ишга чиқмаганлиги ёки ишламаганли сабабли белгиланган иш ҳақини олмаганлиги ёки уни қисман олганлиги билан боғлиқ муддат (Арманистон ЖИК 43-м., Россия ЖИК 42-м.) белгиланганлиги ҳам юқоридаги таклифнинг Жиноят-ижроия кодексининг 30-моддасининг бешинчи қисмига кирилишини асосли эканлигини кўрсатади.

Олтинчи: Пробация хизматининг ахлоқ тузатиш ишлари тарихидаги жазосини ижро этиш фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 74-моддаси (Жазони енгилроғи билан алмаштириш) тартибида озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазонинг ўталмаган қисми енгилроқ жазо тарихида ахлоқ тузатиш ишлари жазоси билан алмаштирилганда, жазоси енгилроқ жазо билан алмаштирилган шахслар енгилроқ жазонинг тегишли қисмини ўтаб бўлганларидан кейин ушбу Жиноят кодексининг 73-моддасида назарда тутилган қоидаларга биноан жазодан муддатидан илгари шартли озод қилинишлари мумкин этиб белгиланганлигини муаммо сифатида кўрсатиш мумкин.

Ушбу қонуннинг пробация хизматининг ахлоқ тузатиш ишлари жазосини ижро этиш фаолиятида бу каби инсонпарварлик далолатномаларининг бир неча қўлланилишига оид тартибларнинг учраши Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 10-моддасида назарда тутилган жавобгарликнинг муқаррарлиги принципи доирасидан четга чиқмайди деган мазмундаги баҳсли ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин.

Бундан ташқари, маҳкумга нисбатан битта ҳукм юзасидан тайинланган жазонинг енгилроғига

алмаштирилиши ва алмаштирилган энгилроқ жазонинг ўталмаган қисмидан ҳам муддатидан олдин озод қилиниши жазонинг профилактик функциясини ҳам самарадорлигини камайтириши мумкин.

Республика бўйича 2020 йилда озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тайинланган ва пробация бўлинмалари ҳисобида турган шахслар томонидан 216 та (2019 йилда 168 та) қайта жиноятлар содир этилганлиги ҳам юқорида фикрларнинг ўринли эканлигини тасдиқлайди.

Еттинчи. Пробация хизматининг ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазосини ижро этиш фаолиятига доир ахлоқ тузатиш ишлари жазоси унга нисбатан жазо тизимида энгилроқ ўринга жойлаштирилган жазолар билан алмаштирилиш механизмининг жиноят ва жиноят-ижроия қонунчилигида аниқ белгиланмаган.

Жиноят кодексининг 74-моддасида белгиланган жазони энгилроғи билан алмаштиришга доир қоидаларнинг таҳлилига кўра ахлоқ тузатиш ишлари жазоси унга нисбатан жазо тизимида энгилроқ ўринга жойлаштирилган жарима, муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки мажбурий жамоат ишлари каби жазолар билан алмаштирилиши мумкин.

Бироқ, Жиноят кодексининг 74-моддасида озодликдан маҳрум қилиш ёки озодликни чеклаш тариқасидаги жазонинг ўталмаган қисмини ахлоқ тузатиш ишлари билан алмаштиришнинг аниқ тартиби белгиланган бўлсада, ахлоқ тузатиш ишларининг жарима, муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки мажбурий жамоат ишлари каби жазолар билан алмаштирилишига оид тартиблар аниқлаштирилмаган.

Бу борада Пробация хизматининг фаолияти бўйича 2019 ва 2020 йиллардаги ҳисоботлари таҳлил қилинганда ҳам ахлоқ тузатиш ишларининг жарима, муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки мажбурий жамоат ишлари каби жазолар билан алмаштирилиши ҳолатлари қузатилмаганлиги маълум бўлди[12].

Фикримизча, жиноят ва жиноят-ижроия қонунчилигидаги ушбу бўшлиқ бартараф этилиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Саккизинчи. Пробация хизматининг ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазосини ижро этиш фаолиятини илмий ва методик таъминлашда муаммолар мавжуд. Ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазо ижросини такомиллаштириш бўйича комплекс илмий-тадқиқот ишларининг ўтказилмаганлигини кўрсатиш мумкин. Бундан ташқари, тадқиқотчилар томонидан ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазонинг ижросига бағишланган ўқув (услубий, амалий) қўлланмалар ҳам деярли чоп этилмаган[12].

Зеро, бу борада В.И. Селиверстов тўғри таъкидлаганидек, жинойий-ижроия сиёсатининг стратегиясининг асосий йўналишларига жамиятнинг ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ҳолати, ҳукм сураётган ахлоқий қадриятлар ва ҳуқуқий ғоялар, мамлакатда жиноятчилик ҳолати ва динамикаси, инсон ҳуқуқлари ва маҳкумларга нисбатан муносабатларга оид халқаро ҳужжатларнинг талаблари бажарилиши билан бир қаторда ижтимоий фанларнинг ривожини ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Ҳолбуки, сўнгги йилларда мамлакатимизда жинойий-ижроия сиёсатининг стратегиясини белгилаб берувчи бир қатор қонунлар (Жиноят ва Жиноят-ижроия кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бўйича), қонуности меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган бўлсада, уларнинг мазмун-моҳиятини кенгроқ шарҳловчи адабиётлар чоп этилмаган.

Бу эса пробация хизмати ходимларининг, қолаверса ёш мутахассиларнинг бу борадаги билим, кўникма ва малакаларининг бойитилишида муаммоларга сабаб бўлади дейиш мумкин.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Закирова О.Г. Суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг конституциявий-ҳуқуқий механизмлари // Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг ахборотномаси. – Т., 2019. – №1. – Б. 11(Zakirova O.G. Constitutional-legal mechanisms of reforms implemented in the judicial system // Bulletin of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan. - T., 2019. - No. 1. - B. 11).
2. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 28 августдаги ЎРҚ-558-сонли Қонуни (Law of

- the Republic of Uzbekistan No. ORQ-558 of August 28, 2019).
3. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 30 июндаги ЎРҚ-625-сонли Қонуни (Law of the Republic of Uzbekistan No. ORQ-625 of June 30, 2020).
 4. Усмоналиев М. Ўзбекистон Республикасининг жиноят ҳуқуқида ахлоқ тузатиш ишлари: Ўқув қўлланма /– Т.: Тошкент давлат юридик институти, 2003. – Б. 3-6 (Usmonaliev M. Correctional work in the criminal law of the Republic of Uzbekistan: Study guide /– Т.: Tashkent state legal institute, 2003. – В. 3-6).
 5. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 2023 й (Constitution of the Republic of Uzbekistan 2023).
 6. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 2023 й (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan 2023).
 7. Арзамасцев М.В. Исправительные работы: необходимость современной оценки // Уголовное право и процесс. – 2013. – № 5. – Б. 33 (Arzamastsev M.V. Ispravitelnye raboty: neobhodimost sovremennoy otsenki // Criminal law and process. – 2013. – No. 5. – В. 33).
 8. Черенков Э. А. Проблемы регламентации наказания в виде исправительных работ // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2013. № 8 (39) (Cherenkov E. A. Problemy reglanatsii nakazaniya v vide ispravitelnykh rabot // Nauka i obrazovanie: hozyaystvo i ekonomika; entrepreneurship; law and management. 2013. No. 8 (39)).
 9. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Армения (Ugolovno-polnitelnyu codex Republic of Armenia).
 10. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь (Ugolovno-ispolnitelny codex of the Republic of Belarus).
 11. Уголовно-исполнительный кодекс Туркменистана от 25 марта 2011 года № 164-IV (Ugolovno-ispolnitelnyu kodeks Turkmenistana ot 25 times 2011 goda No. 164-IV)
 12. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Жазони ижро этиш бош бошқармаси ҳузуридаги Пробация хизматининг 2020 йилдаги ҳисобот маълумотлари (Information from the report of the Probation Service under the General Directorate of Punishment of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan in 2020).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000